

bugungi kungacha o'z ahamiyatini yo'qotmagan va hanuzgacha yo'qotmay kelmoqda. Chunki hadis islomda Qur'ondan keyingi ikkinchi o'rinda turuvchi muqaddas manbadir. Buxoriy asarlari musulmon dunyosining barcha madrasa va dorilfununlarida Payg'ambar (s.a.v.) sunnatlari bo'yicha asosiy darslik, qo'llanma hisoblanadi. Jamoat arboblari, olim-u ulamolar va din peshvolari Buxoriy asarlariga tayanib ish tutadilar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. R.Shamsutdinov, H.Mo'minov. O'zbekiston tarixi. – Toshkent; 2021.
2. A.S.Sagdullayev. O'zbekiston tarixi. I kitob. – Toshkent; Donishmand ziyosi, 2021.
3. T.Hatamov. Sharq mutafakkirlarining ilmiy merosi. – Toshkent; Ijod-Press. 2020.
4. Xoji Ismatulloh Abulloh. Markaziy Osiyo islom madaniyati. – Toshkent; Sharq, 2005.
5. islamansiklopedisi.org.tr/buhari-muhammed-b-ismail
6. <https://www.bukhari.uz/?p=18064&lang=oz>
7. <https://religions.uz/uz/news/detail?id=501>

ZAMONAVIY TA'LIM TIZIMINI YARATISHDA DAVLAT VA JAMIYAT HAMKORLIGI

Soliyeva Diloromxon Komiljonovna

Andijon davlat pedagogika instituti

Tarix kafedrasi stajor o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada globallashuv jarayonida ta'lim tizimining mamlakat taraqqiyotidagi o'rni hamda O'zbekiston Respublikasida oliy ta'limni modernizatsiya qilish bo'yicha olib borilayotgan islohotlar tahlil etilgan. Shuningdek, zamonaviy ta'limni shakllantirishda davlat va jamiyat hamkorligining ahamiyati, ota-onalar, fuqarolik jamiyati institutlari, ishlab chiqarish korxonalarini hamda mahalla tizimining roli ochib berilgan.

Kalit so'zlar: globallashuv, zamonaviy ta'lim, oliy ta'lim tizimi, modernizatsiya, grantlar, litsey, texnikum, fuqarolik jamiyati, davlat va jamiyat hamkorligi,

Аннотация: В данной статье проанализированы роль системы образования в развитии страны в условиях глобализации, а также проводимые в Республике Узбекистан реформы по модернизации высшего образования. Кроме того, раскрыта важность сотрудничества государства и общества в формировании современного образования, а также роль родителей, институтов гражданского общества, производственных предприятий и системы махалли.

Ключевые слова: глобализация, современное образование, система высшего образования, модернизация, гранты, лицей, техникум, гражданское общество, сотрудничество государства и общества.

Annotation: In this article, the role of the education system in the country's development amid globalization, as well as the reforms being carried out in the Republic of Uzbekistan to modernize higher education, are analyzed. The importance of cooperation between the state and society in shaping modern education, along with the role of parents, civil society institutions, manufacturing enterprises, and the mahalla system, is also revealed.

Keywords: globalization, modern education, higher education system, modernization, grants, lyceum, technical school, civil society, cooperation between the state and society.

Bugungi globallashuv jarayonida ta'lim tizimi har bir mamlakat taraqqiyotining bosh omillaridan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish, sanoatda raqobatbardosh mahsulotlar yaratish, ilm-fan va innovatsiyalarni rivojlantirish — bularning barchasi kuchli, zamonaviy va samarali ta'lim tizimiga tayanadi. Shu bois zamonaviy ta'limni shakllantirishda davlat va jamiyatning uzviy hamkorligi ustuvor ahamiyat kasb etadi.

Ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlarning asosiy qismini, albatta, oliy ta'lim tizimidagi islohotlar tashkil etadi. Xususan, O'zbekiston Respublikasida oliy ta'limni tizimli isloh qilishning ustuvor yo'nalishlarini belgilash, mustaqil fikrlaydigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish, oliy ta'limni modernizatsiya qilish, ilg'or ta'lim

texnologiyalariga asoslangan holda ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirish maqsadida davlatimiz rahbarining 2019 yil 8 oktyabrdagi farmoni bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish Kontsepsiyasi sohadagi yangi islohotlar uchun debocha vazifasini bajarib bermoqda.

Jumladan, oliy ta'lim muassasalariga ajratiladigan davlat grantlari miqdorining kamida 25 foizga oshirilishi, ehtiyojmand oilalar qizlari uchun grantlar sonining ikki barobarga ko'paytirilib, 2 000 taga yetkazilgani oliy ta'limga qamrov darajasini sezilarli kengaytirdi. Bu esa, o'z navbatida, keng ijtimoiy qatlamlarning bilim olish imkoniyatlarini oshirdi.

Ta'lim tizimida muhim o'zgarishlardan yana biri — 65 ta akademik litseyning oliy ta'lim muassasalari tasarrufiga o'tkazilishi va 187 ta texnikumning tegishli yo'nalishdagi oliygoh va tarmoq korxonalariga birlashtirilishi bo'ldi. Bu choratadbirlar ta'lim bosqichlari o'rtasidagi uzviylikni kuchaytirib, o'quv jarayonlari sifatini oshirishga xizmat qilmoqda.

Bundan tashqari, "Ilm-fanni 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi", Imom Termiziy xalqaro ilmiy markazi, yangi erkin iqtisodiy zonalar tashkil etish, kitobxonlikni rivojlantirish bo'yicha davlat dasturlari — bularning barchasi davlatning ta'lim va ilm-fanga strategik yondashuvining amaliy ifodasidir.

Zamonaviy ta'limni yaratishda nafaqat davlat, balki jamiyatning faol ishtiroki ham muhimdir. Ushbu ishtirok quyidagi yo'nalishlarda namoyon bo'ladi:

1. Ota-onalar bilan hamkorlik. O'quvchi shaxsining shakllanishida ota-onaning o'rni beqiyos. Maktablar huzurida ota-onalar qo'mitalarining faol ishlashi, ularning ta'lim muassasalari boshqaruvida ishtirok etishi ta'lim samaradorligini oshiradi.

2. Fuqarolik jamiyati institutlarining ko'magi. Nodavlat notijorat tashkilotlar, jamoat fondlari, yoshlar va ayollar tashkilotlari ta'lim sifatini oshirish, iqtidorli yoshlarni qo'llab-quvvatlash, muammoli oilalarga ko'mak berish orqali ta'lim tizimida muhim o'rin tutadi.

3. Ishlab chiqarish korxonalari bilan hamkorlik. Zamonaviy mehnat bozori talablariga mos kadrlarni tayyorlash uchun korxonalar ta'lim muassasalari bilan hamkorlik qiladi. Bu amaliyot texnikumlar, kasb-hunar maktablari va oliy o'quv yurtlarida dual ta'limni joriy etishga imkon bermoqda.

4. Mahalla institutining faol ishtiroki. Mahalla yoshlarning ta'lim jarayoniga jalb qilinishi, ularning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish, qizlarning o'qishga qamrovini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

Davlat hamda jamiyatning uzviy hamkorligi natijasida ta'limning ochiqligi va shaffofligi ta'minlanadi, o'quvchining har tomonlama barkamol shaxs sifatida shakllanishi tezlashadi, real iqtisodiyot ehtiyojlariga mos kadrlar tayyorlanadi, ta'lim sifati va mazmuni zamon talablariga mos ravishda yangilanadi, yosh avlodning ilmiy, ma'naviy va kasbiy salohiyati yuksaladi.

Xulosa qilib aytganda, zamonaviy ta'lim tizimini yaratish — bu faqat davlatning vazifasi emas, balki butun jamiyatning mas'uliyatidir. Davlat tomonidan yaratilayotgan imkoniyatlar, qabul qilinayotgan qonun va qarorlar jamiyatning faol ishtiroki bilan uyg'unlashgandagina natija beradi. Bugungi kunda ta'lim, ilm-fan va innovatsiyalarni rivojlantirish orqali mamlakatimiz taraqqiyoti uchun zarur bo'lgan salohiyatli avlodni voyaga yetkazish umumiy maqsad sifatida belgilangan. Bu yo'ldagi davlat va jamiyat hamkorligi esa ta'lim sohasida sifat jihatidan yangi bosqichni yuzaga keltirmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati :

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" 2019 yil 8 oktyabrdagi PF-5847-son Farmoni.

2. "Ilm-fanni rivojlantirish konsepsiyasi — 2030", O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qarorlari.

3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim va ilm-fanni rivojlantirishga oid farmon va qarorlari, rasmiy hujjatlar to'plami.

4. Xolmurodov, A. va boshqalar. Oliy ta'limni modernizatsiya qilishning nazariy va amaliy asoslari. — Toshkent: "Fan va texnologiya", 2020.

5. Raximov, O. Ta'lim tizimida davlat va jamiyat hamkorligi. — Toshkent: "Yangi asr avlodi", 2021.